

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич
доктор философии по социологическим наукам, доцент
(Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Узакова Зарина КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД.....	4
2. Ernazarov Behzod MUQADDAS QADRIYATLARNING O‘ZBEK IDENTIKLIGIDAGI AHAMIYATI.....	12
3. Nematova Dilfuza QADIMGI SHARQDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA IJTIMOY XIMOYA MASALALARI.....	21
4. Kayumov Kaxramon ZAMONAVIY TARAQQIYOT SHAROITIDA KICHIK SHAHARLARNING IJTIMOY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	28
5. Ibragimov Murodjon JAMIYAT TARAQQIYOTIDA YOSHLARNING KOMMUNIKATIV FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA PR NING AHAMIYATI.....	36
6. Dulanboeva Oygul G‘ARB VA SHARQDA IJODKOR SOTSIAL QIYOFASI HAQIDAGI TASAVVURLAR EVOLYUTSIYASI.....	43
7. Turdikulov Shuxrat Xudoykulovich YANGI O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SOHASIDA JAMOATCHILIK NAZORATI.....	51
8. Ziyayeva Xolida ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISHING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	58
9. Азизова Нодира СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН.....	64
10. Nodira Alimukhammedova PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY.....	71
11. Vyatkina Yuliya, Burakanova Galiya, Axmedova Feruza QOZOG‘ISTON YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE‘MOLIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR.....	78
12. Убайдуллаева Р.Т. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖИ.....	86

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Узакова Зарина,

д.ф. (PhD), доцент

Филиал Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ в г.Ташкенте

заместитель директора по учебной работе

e-mail: uzf-dba@mail.ru

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10473377>

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья исследует важность культуры безопасности в атомной отрасли и ее взаимосвязь с социально-правовым контекстом развития. В статье сделана попытка рассмотреть атомную энергетику с позиции социально-инженерного подхода в контексте управленческой деятельности. Автором уделено внимание мировой практике по развитию атомной отрасли, а также роли МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности, рассмотрены мероприятия Республики Узбекистан по созданию устойчивой культуры безопасности в условиях развития атомной энергетики в стране. Статья определяет ключевые понятия, такие как культура безопасности, социальный контекст и правовые нормы, рассматриваются инструменты развития культуры безопасности, включая образовательные программы, вовлечение общественности и сотрудничество между секторами.

Ключевые слова: Культура безопасности, атомная отрасль, социальный контекст, правовые нормы, МАГАТЭ, "Фукусима-дайти", культура безопасности.

Uzakova Zarina,

Tashkent branch of NRNU MPhI (PhD), dotsent

Deputy director for Academic affairs

e-mail: uzf-dba@mail.ru

SAFETY CULTURE IN THE ATOMIC ENERGY INDUSTRY: SOCIAL ENGINEERING APPROACH

ANNOTATION

This scientific article explores the importance of safety culture in the atomic energy industry and its relationship with the socio-legal context of development. Attention is paid to world practice in the development of the nuclear industry, as well as the role of the IAEA in ensuring nuclear safety. The article defines key concepts such as safety culture, social context and legal norms, and examines tools for developing a safety culture, including educational programs, public engagement and collaboration across sectors.

Keywords: Safety culture, atomic energy industry, social context, legal norms, educational programs, public participation, collaboration, safety, sustainable development.

Узакова Зарина
Тошкент шаҳридаги “ММФИ” миллий
тадқиқот ядро университете филиали
д.ф. (PhD), доцент
ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари
e-mail: uzf-dba@mail.ru

АТОМ ЭНЕРГЕТИКА САНОАТИДА ХАВФСИЗЛИК МАДАНИЯТИ: ИЖТИМОЙ-МУХАНДИСЛИК ЁНДАШУВ

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақола атом энергетика саноатида хавфсизлик маданиятини аҳолияни ва унинг ривожланишининг ижтимоий-ҳуқуқий контексти билан алоқасини ўрганади. Мақолада ядро энергетикасини бошқарув фаолияти контекстида ижтимоий муҳандислик ёндашуви нуктаи назаридан кўриб чиқишга ҳаракат қилинган. Атом саноатини ривожлантириш бўйича жаҳон амалиётига, шунигиндек, ХАЭАнинг ядро хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни, Ўзбекистон Республикасининг ядро саноатини ривожлантириш шароитида барқарор хавфсизлик маданиятини шакллантириш бўйича чора-тадбирларига эътибор қаратилди мамлакат саноати кўриб чиқилди. Мақолада хавфсизлик маданияти, ижтимоий контекст ва ҳуқуқий меъёрлар каби асосий тушунчалар таърифланади ва хавфсизлик маданиятини ривожлантириш воситалари, жумладан, таълим дастурлари, жамоатчиликни жалб қилиш ва тармоқлар бўйича ҳамкорлик кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Хавфсизлик маданияти, ядро саноати, ҳуқуқий нормалар, Халқаро атом энергия агентлиги, "Фукусима-дайти", маданият хавфсизлиги.

ВВЕДЕНИЕ

Атомная отрасль играет ключевую роль в обеспечении энергетической и технологической потребности современного мира, однако она также несет в себе риски для общества и окружающей среды. Эти риски, связанные с ядерной энергетикой, подчеркивают необходимость придания высшего приоритета культуре безопасности в этой отрасли.

Решение о начале реализации ядерно-энергетической программы должно основываться на приверженности использовать ядерную энергию безопасно, надежно и в мирных целях. Это обязательство должно включать создание устойчивой национальной инфраструктуры, которая будет обеспечивать государственную, нормативно-правовую, регулирующую, управленческую, технологическую, кадровую поддержку, а также поддержку промышленности и заинтересованных сторон ядерно-энергетической программы на протяжении всего ее жизненного цикла[1].

МЕТОДОЛОГИЯ

В культуре безопасности любого объекта большую роль играет руководитель, от того какие действия предприняты в процессе управления предприятия зависит и экономические показатели, трудовые ресурсы и психологический микроклимат в организации. В связи с этим в статье автором рассмотрены вопросы атомной энергетике и культуры безопасности с позиции социоинженерного подхода.

Как отмечает О. Уржа «Социальная инженерия как социологическая составляющая является методологией управленческой деятельности и управленческого решения»[2], так как основными задачами социоинженерного подхода в управлении является изменения положения на основе планирования, программирования, предвидения и прогнозирования.

В статье проанализированы три большие аварии на атомной электростанции, результат отсутствия прогнозирования безопасности со стороны руководителей отрасли, психологическая неготовность кадрового потенциала по ликвидации катастрофы и др. На сегодняшний день, социальная инженерия в социологии достаточно новое направление, так

как в основном рассматривается с позиции «психологического манипулирования людей с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации». Основываясь на тезисах и научных работах К.Поппера, А.Гастев, Ю.М.Резник, В.Горохов, О.А. Уржа и др. автором сделана попытка рассмотреть атомную энергетику с позиции социально-инженерного подхода в контексте управленческой деятельности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В течение последних десятилетий, мир столкнулся с несколькими серьезными ядерными катастрофами, оставившими незабываемый след в сознании человечества. Одним из таких авария на атомной электростанции начавшейся 11 марта 2011 года "Фукусима-дайити" в Японии, вызванная гигантским цунами, возникшим в результате сильного землетрясения, и стала самой серьезной аварией на атомной электростанции после чернобыльской катастрофы в 1986 году[3]. Ученые института проблем развития атомной энергетики РАН провели системный анализ причин и последствий аварии на АЭС "Фукусима" – 1 и пришли к мнению, что руководители завысили оценку уровня безопасности на объекте, в следствии чего персонал не достаточно был подготовлен к ликвидации аварии[4].

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд (англ. Three Mile Island Accident) - крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики США, произошедшая 28 марта 1979 года на втором энергоблоке станции по причине своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива. В ходе аварии произошло расплавление около 50 % активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен[5].

В то же время, Соединенные Штаты остаются лидером в мире по выработке атомной энергии. В стране функционируют 93 ядерных реактора с впечатляющей общей мощностью, составляющей 95,8 ГВт, и они обеспечивают значительную часть электроэнергии. На середину 2022 года, по данным МАГАТЭ, в 35 странах насчитывалось 438 атомных реакторов[6].

Как отмечает Пьер Танги «Большая часть аварий связана с ошибками в проектировании, ошибками приборов и ошибками оператора или руководителей. Было немало дискуссий об этой аварии, ее причин на уроках, но мало внимания уделялось человеческим факторам ее причин»[7].

Это связано с тем, что атомная энергетика является важным столпом современного промышленного и энергетического развития. Ее значение для общества охватывает несколько ключевых аспектов, среди которых:

1. Энергетическая эффективность: Атомная энергетика, мощность которой составляет около 370 гигаватт (ГВт), действующих в 31 странах, позволяет избежать 1,25 гига тонн (Гт) глобальных выбросов и 180 миллиардов кубических метров (миллиардов кубических метров) глобальной потребности в газе в год[8].

2. Низкие углеродные выбросы: Атомная энергетика была частью энергоснабжения более 50 лет, и за этот период удалось избежать около 70 Гт выбросов CO₂ во всем мире за счет сокращения потребности в угле, природном газе и нефти (общие глобальные выбросы CO₂ от сжигания энергии и промышленные процессы составили 37 Гт в 2022 году)[9].

3. Независимость от природных ресурсов: Атомная энергетика может снизить зависимость от ограниченных природных ресурсов, таких как нефть и газ. Это особенно актуально в условиях устойчивости поставок энергии и геополитических изменений.

Тем не менее, с учетом опасностей и последствий, связанных с Чернобылем и Фукусимой, безопасность стала ключевым вопросом в развитии атомной энергетики. Эти события оставили неизгладимый след в сознании людей и показали необходимость строгого контроля и надзора в сфере атомной энергетики. В рамках социоинженерной деятельности можно условно выделить четыре направления инженерный анализ социальных систем, проектно-конструкторская, организационно-технологическая и консультативно-управленческая деятельность [10].

На сегодняшний день в соответствии с Указом Президента от 19 июля 2018 года № УП-5484 «О мерах по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан», осуществляются значительные мероприятия по созданию устойчивой культуры безопасности в условиях развития атомной отрасли в Республике Узбекистан [11]. Настоящее введение направлено на рассмотрение ключевых аспектов социального и правового контекста развития культуры безопасности в узбекистанской атомной отрасли с учетом принятых документов и соглашений.

В 2017 году было заключено соглашение между Узбекистаном и Российской Федерацией о возведении двух ядерных реакторов ВВЭР-1200 с использованием воды под давлением. В 2019 году Узбекистан приступил к процессу выбора оптимального местоположения для будущей электростанции, а также установил специализированную станцию мониторинга для сбора данных по сейсмологии, гидрологии, метеорологии и экологии [12].

В январе 2023 года эксперты МАГАТЭ провели изучение площадки в Форишском районе Джизакской области и в рамках этого проекта на местности была проведена миссия, в которой участвовали пять экспертов из Франции, Турции и Великобритании, а также два представителя МАГАТЭ. Эти специалисты провели консультации с руководством «Узатома» и другими относящимися к проекту техническими инстанциями, а также осуществили визит на выбранную площадку для более детального ознакомления с условиями будущего строительства. В свете этих значительных шагов, настоящая научная статья направлена на анализ социальных и правовых аспектов развития атомной отрасли Республики Узбекистан.

Однако первоначальный проект по строительству АЭС с использованием воды пересматривается в виду, возникающим критическим дефицитом будущем. Так уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане и Туркменистане специалисты оценивают как критический (больше 100 процентов). Объемы воды, которые используют эти страны, составляют 169 процентов и 144 процента от их водных запасов соответственно [13]. Таким образом, со стороны Республики Узбекистан на стадии строительства осуществляется прогнозирование строительства, возможных последствий и др. вопросы.

Министр энергетики Ж.Мирзамахмудов, в своем интервью отмечает, что «в первую очередь ориентируемся на ускоренное развитие возобновляемых источников энергии, чтобы ликвидировать существующий дефицит энергии. И не снимаем с повестки дня вопрос строительства АЭС-изучаем технологии, обучаем персонал, ведем переговоры с партнерами. Мы должны устранить любые риски» [14].

Однако, несмотря на эти преимущества, неотъемлемой частью развития атомной энергетики должно быть строгое соблюдение принципов безопасности. Высокий уровень безопасности в данной области необходим, поскольку:

1. Потенциальные Риски Аварий: Инциденты, такие как аварии на атомных электростанциях, могут иметь катастрофические последствия для окружающей среды и здоровья человека. Высокий уровень безопасности минимизирует вероятность возникновения подобных событий.
2. Обеспечение Долгосрочной Устойчивости: Безопасность атомной энергетики влияет на ее общественное принятие. Высокие стандарты безопасности способствуют поддержанию долгосрочной устойчивости и доверия общества к этому виду энергетики.
3. Защита Окружающей Среды: Безопасность напрямую связана с защитой окружающей среды от потенциальных выбросов радиоактивных веществ. Это важно для сохранения экологического баланса и обеспечения здоровья человека.
4. Соблюдение Этических и Правовых Стандартов: Обеспечение безопасности в атомной энергетике соответствует этическим и правовым стандартам, уважая права и безопасность как работников отрасли, так и общества в целом.

Таким образом, обеспечение высокого уровня безопасности в атомной энергетике не только предотвращает возможные катастрофы, но и обеспечивает устойчивость и благосостояние общества в долгосрочной перспективе.

Актуальность социально-правового аспекта в контексте развития культуры безопасности

Международная группа по ядерной безопасности (INSAG) — группа экспертов, обладающих высокой профессиональной компетентностью в области ядерной безопасности, работающих в регулирующих организациях, научно-исследовательских и академических институтах и атомной отрасли. INSAG создана в 1985 году под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью предоставления авторитетных рекомендаций и рекомендаций по подходам, политике и принципам ядерной безопасности для ядерных установок (определяемые как атомные электростанции, объекты топливного цикла, исследовательские реакторы и вспомогательные объекты). Штаб-квартира INSAG находится в Вене. В частности, INSAG предоставляет рекомендации и обоснованные мнения по текущим и возникающим проблемам ядерной безопасности международному ядерному сообществу и общественности через офисы МАГАТЭ. Ниже перечислены некоторые основные аспекты, которые подчеркивают актуальность этой темы:

1. Взаимосвязь с обществом: Атомная энергетика существует в общественном контексте и зависит от поддержки и доверия общества. Социальные факторы играют решающую роль в формировании отношения к атомной энергетике. Соответственно, уровень культуры безопасности влияет на общественное мнение и политику.

2. Легитимность и правовая основа: Развитие и функционирование атомной энергетики тесно связаны с правовой основой, включая нормативные акты и международные соглашения. Законы и регуляции являются ключевыми инструментами обеспечения безопасности, и их соответствие современным социальным и экологическим стандартам критически важно.

3. Человеческий фактор: Большинство аварий и инцидентов в атомной энергетике связаны с человеческими ошибками, независимо от технических аспектов. Стремление к высокому уровню культуры безопасности среди работников и участников отрасли, подкрепленное социальными и правовыми механизмами, может существенно снизить риск подобных инцидентов.

4. Мировое сотрудничество: Атомная энергетика часто имеет международный характер, и многие страны сотрудничают в этой области. Согласование социальных и правовых стандартов между государствами становится ключевым элементом обеспечения безопасности на мировом уровне.

5. Экологические и этические аспекты: Атомная энергетика имеет потенциальные экологические последствия, и уровень безопасности напрямую влияет на защиту окружающей среды. Также важно соблюдать этические нормы в области использования атомной энергии.

6. Прозрачность и открытость: Социальный и правовой аспект обеспечивает прозрачность и открытость в деятельности атомной отрасли. Это важно для предотвращения коррупции, манипуляций и недобросовестной практики, которые могут угрожать безопасности.

С учетом вышеуказанных аспектов, социально-правовой аспект в контексте развития культуры безопасности в атомной энергетике становится неотъемлемой частью обеспечения устойчивого и безопасного развития этой отрасли. Неверное применение или игнорирование социальных и правовых аспектов может иметь серьезные последствия для безопасности, экологии и общества в целом[15].

Культура безопасности: МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) определяет высокую культуру безопасности как "совокупность характеристик, отношения к делу и поведения людей, организаций и учреждений, посредством которой устанавливается, что в качестве важнейшего приоритета вопросам защиты и безопасности уделяется внимание, соответствующее их значимости"[16]. Это включает в себя осознание опасностей, обучение и

развитие персонала, соблюдение правил и процедур, а также способность к обучению на ошибках и постоянному совершенствованию.

Социальный контекст: Социальный контекст включает в себя широкий спектр факторов, таких как общественное мнение, культурные особенности, структура общества, ценности, нормы и динамику взаимодействия между различными социальными группами. Он оказывает влияние на формирование культуры безопасности путем определения приоритетов, ожиданий и стереотипов, связанных с безопасностью.

Правовые нормы: Правовые нормы включают в себя законы, нормативы, стандарты и регуляции, установленные государством или международными организациями для обеспечения безопасности в атомной отрасли. Они определяют требования к оборудованию, процедурам, квалификации персонала, а также ответственность за нарушения и аварии.

Социальные факторы могут оказывать давление на правовые нормы, стимулируя изменения в законодательстве в ответ на общественные требования. Правовые нормы, в свою очередь, могут влиять на социальное мнение и поведение, создавая общественное доверие или вызывая протесты, в зависимости от их строгости и эффективности. Такой фреймворк помогает понять, как социальные и правовые аспекты взаимодействуют и влияют на культуру безопасности в атомной отрасли, а также как они могут быть использованы для улучшения безопасности и содействия устойчивому развитию этой отрасли.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

В результате изучения такого направления как атомная энергетика с позиции нормативно-правового контекста по строительству АЭС, и в целях подготовки кадров для обеспечения безопасности страны (местности) вносятся следующие рекомендации, то есть инструменты развития культуры безопасности:

1. При подготовке квалифицированных специалистов для атомной энергетики необходимо внедрение дисциплины «Лидерство и культура безопасности в контексте социальной инженерии» с целью социального анализа, проектирования и прогнозирования результативности действующего проекта, который позволит еще до начала нового проекта оценить заблаговременно все финансовые издержки и предотвратить негативные последствия.

Профессиональная подготовка: Разработка и внедрение специализированных образовательных программ для персонала, включая инженеров, техников, операторов и менеджеров. Эти программы должны включать в себя учебные курсы по безопасности, знакомство с лучшими практиками, а также тренинги по решению этических и безопасных дилемм и др.

Учебные симуляторы: Создание современных учебных симуляторов, которые позволят работникам отработать навыки и сценарии, связанные с безопасностью, без реальных рисков. Это поможет повысить навыки и уверенность персонала.

Постоянное обучение: Установление системы постоянного обучения, включая обязательные обновления знаний и навыков, чтобы персонал всегда был в курсе последних разработок и стандартов безопасности.

2. Совершенствование механизмов вовлечения общественности в процессы принятия решений в сфере безопасности:

Открытая информация: Публикация информации о безопасности и долгосрочных планах национальных и международных ядерных организаций. Это включает в себя доступ к данным о безопасности, результатам проверок и планам действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Общественные слушания: Организация регулярных общественных слушаний, где представители общественности могут задавать вопросы, выражать свои опасения и предложения, а также участвовать в обсуждении и принятии решений, касающихся безопасности.

Обучение общественности: Проведение образовательных кампаний и мероприятий для общественности, чтобы повысить их понимание атомной энергии и связанных с ней рисков.

3. Развитие сотрудничества между государственными и частными секторами для обеспечения безопасности:

Государственно-частное партнерство: Установление сотрудничества между правительственными органами и частными компаниями для обмена информацией о безопасности, обсуждения лучших практик и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Совместные исследования: Финансирование и поддержка совместных исследовательских проектов, направленных на улучшение безопасности и разработку новых технологий.

Обмен опытом: Организация регулярных форумов и конференций, где государственные и частные сектора могут обмениваться опытом и учиться друг у друга.

ВЫВОДЫ

Эти инструменты предоставляют множество возможностей для укрепления культуры безопасности в атомной отрасли и обеспечения максимального уровня безопасности для работников и окружающей среды, в основе которой стоит социально-инженерный подход.

В атомной отрасли, обеспечение высокого уровня безопасности – это не просто стратегический приоритет, но и нравственная обязанность перед обществом и будущими поколениями[17].

Социально-правовой контекст развития культуры безопасности в атомной отрасли наделяет эту проблематику особой важностью. Общественное мнение, социокультурные факторы и правовые нормы формируют окружающую среду, в которой функционирует отрасль. В данной статье мы рассмотрели ключевые аспекты этой взаимосвязи.

Мы выявили, что образование и обучение работников, а также использование учебных симуляторов, способствуют развитию культуры безопасности внутри организаций. Совершенствование механизмов вовлечения общественности в процессы принятия решений о безопасности обеспечивает более широкое общественное участие и доверие. Сотрудничество между государственными и частными секторами дополняет усилия по обеспечению безопасности на всех уровнях.

Культура безопасности не только предпринимает меры для предотвращения аварий, но и способствует устойчивости, эффективности и долгосрочной успешности атомной отрасли. Она обязательно должна быть укоренена во всех аспектах деятельности отрасли, включая взаимодействие с обществом и соблюдение правовых норм.

Для будущего развития атомной энергетики необходимо уделять особое внимание усилению культуры безопасности, учету социальных и правовых аспектов и усовершенствованию инструментов, которые поддерживают безопасную и устойчивую эксплуатацию атомных объектов. Это важное условие для обеспечения безопасного, экологически устойчивого и процветающего будущего.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Вехи развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики. МАГАТЭ. – Вена, 2020.
2. Уржа О. Социальная инженерия как методология управленческой деятельности // Социологические исследования. №10, 2017.
3. Авария на АЭС Фокусима Дайити. Доклад генерального директора. <https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications>
4. Арутюнян Р.В., Большов Л.А. Системный анализ причин и последствий аварии на АЭС “Фокусима”– 1, – М.:2018. – С.404.
5. [5. https://ru.wikipedia.org/wiki](https://ru.wikipedia.org/wiki)
6. https://pris.iaea.org/pris/PRIS_poster_2022.pdf
7. Три десятилетия ядерной безопасности. Бюллетень МАГАТЭ, 2/1988 с.54

8. <https://www.iea.org/energy-system/electricity/nuclear-power>
9. <https://www.iea.org/energy-system/electricity/nuclear-power>
10. Резник Ю. Социальная инженерия как профессия. Известия Гомского политехнического университета. 2011. Т.318 №6
11. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию атомной энергетики в Республике Узбекистан». 19 июля 2018 г., № УП-5484 <https://lex.uz/docs/3829106>
12. <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-team-in-uzbekistan-concludes-site-and-external-events-design-seed-review-for-the-countrys-first-nuclear-power-plant>
13. Доклад ФАО: использование воды в Узбекистане и Туркменистане достигло критического уровня. <https://news.un.org/ru/story/2021/08/1408882>
14. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/05/28/nuclear-power-station/>
15. Журавлев, Анатолий, Вячеслав Соснин, Тимофей Нестик. Социально-психологические аспекты геополитической стабильности и ядерного сдерживания в XXI веке. Litres, 2017.
16. Культура безопасности, МАГАТЭ, ВЕНА, 1991. STI/PUB/882. ISBN 92-0-423291-9 ... СССР Москва Г-200, Смоленская-Сенная 32-34, Международная книга.
17. Богдевич, И. М. "Радиоэкологические знания и формирование культуры ответственности." (2013) // Социология: научно-теоретический журнал / Белорусский государственный университет. 2013. – № 4. – С. 73-84.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000